

(GT1 – Dinâmicas Urbanas em Transformação)

BAIRROS ECOSSUSTENTÁVEIS: INTEGRAÇÃO DE TECNOLOGIAS INTELIGENTES E SOLUÇÕES NATURAIS NO BRASIL

Thalison Teixeira da Silva (UFMG)
Dra. Renata Maria Abrantes Baracho (UFMG)
Mes. João Vitor Souza Teixeira (UFMG)
Dr. Mozart Joaquim Vidigal (UFMG)

RESUMO

Com 87,4% da população brasileira vivendo em áreas urbanas em 2022, surgem crescentes desafios sociais e ambientais, especialmente relacionados à necessidade de moradias sustentáveis e resilientes. Projetos inovadores têm buscado soluções em iniciativas inteligentes e sustentáveis, mas frequentemente enfrentam barreiras legais. A legislação municipal e ambiental brasileira pode atrasar ou inviabilizar empreendimentos com viés sustentável. Este estudo propõe diretrizes para um modelo replicável de bairros ecossustentáveis no Brasil, que integre sustentabilidade, longevidade e identidade local. A partir da análise regional de projetos existentes e do estudo de boas práticas em urbanismo sustentável e tecnologias inteligentes, foi estruturado um *framework* nacional aplicável a diferentes contextos. Os bairros ecossustentáveis, ao unirem tecnologia, natureza e cultura, representam um novo paradigma na construção civil, com potencial para transformar a realidade urbana brasileira de forma integrada e adaptável.

Palavras-chave: SBN; *Smart Cities*; *Masterplan*; Bairro planejado

ABSTRACT

As 87.4% of the Brazilian population living in urban areas as of 2022, there is a growing demand for sustainable and resilient housing to address social and environmental challenges. Innovative urban projects increasingly seek smart and sustainable solutions yet often face legal barriers. Brazilian municipal and environmental legislation may delay or even prevent the implementation of construction initiatives with a sustainability focus. This study proposes a set of guidelines for a replicable model of eco-sustainable neighborhoods in Brazil, integrating sustainability, longevity, and local identity. Based on regional analysis of existing projects and a study of best practices in sustainable urbanism and smart technologies, a national framework was developed to support implementation across diverse contexts. By combining technology, nature, and culture, eco-sustainable neighborhoods represent a new paradigm in residential development, with the potential to transform Brazilian urban areas through integrated and adaptable planning.

Keywords: SBN; Smart Cities; Masterplan; Planned neighborhood

INTRODUÇÃO

O acelerado processo de urbanização no Brasil, intensificado a partir da segunda metade do século XX, provocou o adensamento populacional nos centros urbanos sem o devido planejamento. Como consequência, surgiram diversos problemas sociais e ambientais, como a ocupação desordenada de áreas frágeis, déficit de infraestrutura básica, aumento das emissões de carbono, impermeabilização do solo e precarização dos serviços públicos (CASTRO *et al.*, 2020). Esses desafios tornam-se ainda mais relevantes diante das metas globais propostas pela Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, especialmente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11, 12 e 13, que tratam da promoção de cidades sustentáveis, do consumo responsável e da ação climática.

No Brasil, apesar da existência de marcos legais como a Lei nº 6.766/1979 e o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a implementação de políticas urbanas sustentáveis encontra entraves relacionados à fragmentação institucional, à baixa articulação entre os níveis de governo e à escassez de financiamento público (UNESCO, 2023). Além disso, a legislação urbana muitas vezes não oferece diretrizes claras para a incorporação de inovações tecnológicas e soluções ecológicas nos empreendimentos urbanos,

Diante desse cenário, os bairros ecossustentáveis surgem como uma alternativa viável e necessária. Esses bairros são concebidos a partir da integração entre soluções baseadas na natureza (SBN), tecnologias inteligentes, economia circular, uso misto do solo e valorização da cultura e identidade local. A adoção dessas práticas permite a construção de espaços mais resilientes, inclusivos e adaptados às características regionais. Exemplos nacionais como a intervenção no Córrego Cabrinha, em Londrina, e a política de cidade inteligente em São José dos Campos, além de projetos demonstrativos em Belo Horizonte, Campinas e o Centro de Operações do Rio de Janeiro, demonstram o potencial de soluções sustentáveis e tecnológicas aplicadas ao contexto urbano brasileiro, embora ainda de forma fragmentada (CAVALCANTI *et al.*, 2024; BID, 2022).

Este estudo parte da análise de experiências nacionais e avança para a formulação de um

modelo de planejamento urbano replicável em escala nacional. A proposta está ancorada na criação de diretrizes para *masterplans* estratégicos e flexíveis, capaz de orientar a implantação de bairros ecossustentáveis adaptados às realidades locais, respeitando os biomas, a legislação vigente e a participação comunitária. Com base em proposições recentes de *frameworks* para cidades inteligentes e sustentáveis (PRZYBYSZ, 2024), o presente estudo propõe um modelo que integra inovação tecnológica, saberes locais e viabilidade institucional.

REFERENCIAL TEÓRICO

A transformação dos territórios urbanos rumo à sustentabilidade demanda uma abordagem sistêmica que integre fatores sociais, ambientais, tecnológicos e culturais. A literatura sobre urbanismo sustentável aponta que o padrão de expansão urbana predominante no Brasil tem gerado impactos significativos na qualidade ambiental, no bem-estar social e na eficiência dos sistemas urbanos (SALLES; GRIGIO; SILVA, 2013). Em resposta, diversos autores propõem a reformulação dos espaços urbanos com base em princípios como multifuncionalidade, uso misto do solo, infraestrutura verde e governança participativa.

A Agenda 2030 da ONU, por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), fornece diretrizes internacionais para o planejamento urbano contemporâneo. O ODS 11 propõe cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis; o ODS 12 estimula padrões de consumo e produção responsáveis; e o ODS 13 busca enfrentar a crise climática global. Esses objetivos reforçam a importância de modelos urbanos que incorporem tanto inovação tecnológica quanto soluções ecológicas e sociais (UNESCO, 2023).

As Soluções Baseadas na Natureza (SBNs) vêm sendo reconhecidas como uma estratégia eficaz para enfrentar os desafios urbanos. Elas utilizam os próprios processos ecológicos para fornecer serviços ambientais e urbanos, como controle de enchentes, purificação da água, sombreamento e regulação microclimática. Exemplos incluem jardins de chuva, pavimentos permeáveis, telhados verdes, bacias de contenção e corredores ecológicos. Um caso emblemático é o da cidade de Londrina (PR), onde o projeto no Córrego Cabrinha inclui estruturas de

dissipação de fluxo hídrico, revegetação com espécies nativas e técnicas de fitorremediação para melhorar a qualidade da água e prevenir deslizamentos (CAVALCANTI *et al.*, 2024).

No campo tecnológico, as Cidades Inteligentes (*Smart Cities*) propõem a aplicação de tecnologias digitais e sistemas integrados de informação para melhorar a gestão urbana. Essas cidades utilizam dados em tempo real, sensores, internet das coisas (*IoT*) e plataformas digitais para otimizar o uso de recursos, reduzir desperdícios e ampliar a participação cidadã. Segundo Przybysz (2024), *smart cities* sustentáveis devem integrar a inovação tecnológica com valores de justiça social, eficiência ecológica e cultura local. São José dos Campos é um exemplo de cidade que adota sensores urbanos e painéis de gestão inteligente alinhados à infraestrutura verde. Por outro lado, experiências como o Centro de Operações do Rio de Janeiro (COR) demonstram que a ênfase excessiva na gestão de dados, sem integração com estratégias ambientais, pode limitar os benefícios da abordagem (BID, 2022).

Outras cidades, como Belo Horizonte e Campinas, também vêm implementando projetos demonstrativos de requalificação urbana com infraestrutura verde e soluções sustentáveis em larga escala. Essas experiências indicam que, embora existam iniciativas promissoras, ainda falta uma sistematização que articule essas soluções de forma estratégica e replicável (BID, 2022).

Diante desse panorama, este estudo propõe um modelo que busca consolidar e articular os avanços já existentes, orientando sua expansão por meio de diretrizes técnicas e metodológicas adaptáveis a diferentes contextos territoriais no Brasil. O referencial aqui apresentado sustenta a formulação de um *framework* nacional de bairros ecossustentáveis que equilibre inovação, viabilidade jurídica e identidade regional.

METODOLOGIA

Este estudo configura-se como uma pesquisa aplicada, qualitativa e de caráter exploratório e propositivo. O objetivo foi construir um modelo metodológico capaz de orientar a implantação de bairros ecossustentáveis no Brasil, com base em evidências técnicas, legais e culturais. A metodologia foi estruturada em três etapas complementares:

Etapa 1 – Revisão bibliográfica e documental:

Foi realizada entre fevereiro de 2024 e fevereiro de 2025, utilizando as bases de dados *Google Scholar*, *Scielo*, *ScienceDirect* e o Portal da CAPES. Também foram consultados relatórios técnicos de organismos como BID, UNESCO, ONU-Habitat, IPEA e *World Economic Forum*. Os termos de busca incluíram: “bairros ecossustentáveis”, “soluções baseadas na natureza”, “*smart cities*”, “planejamento urbano sustentável” e “infraestrutura verde”. Foram identificados 55 documentos, dos quais 26 foram selecionados por critérios de atualidade (últimos 10 anos), relevância temática e aplicabilidade ao contexto brasileiro.

Etapa 2 – Análise crítica do ambiente regulatório:

Essa etapa teve como objetivo compreender os principais entraves e oportunidades no cenário jurídico e institucional para a implantação de bairros sustentáveis. Foram definidos quatro critérios de análise:

Articulação intergovernamental: verificação do grau de integração entre os níveis municipal, estadual e federal;

Instrumentos normativos: análise de leis e diretrizes urbanísticas, com destaque para o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), a Lei de Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/1979) e a Lei de Inovação (Lei nº 13.243/2016);

Capacidade técnico-administrativa: avaliação da disponibilidade de equipes qualificadas para a gestão e fiscalização urbana;

Mecanismos de financiamento: identificação de fontes públicas e privadas para implementação de inovações urbanas sustentáveis.

A análise foi realizada com base em documentos oficiais e em estudos de caso

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

documentados, destacando como essas barreiras afetam o desenvolvimento de propostas integradoras.

Etapa 3 – Estruturação do *framework* proposto:

A última etapa consistiu na sistematização dos dados obtidos nas etapas anteriores. A partir do cruzamento entre as soluções técnicas levantadas e os condicionantes legais e institucionais analisados, foi desenvolvido um modelo de planejamento em formato de *framework* nacional, com diretrizes adaptáveis às realidades locais. Esse modelo é apresentado na seção de resultados e representa o principal produto técnico da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Como principal resultado da pesquisa, foi elaborado um *framework* nacional para a implementação de bairros ecossustentáveis, estruturado a partir da sistematização das soluções técnicas, legais e culturais analisadas. Esse modelo é apresentado a seguir, por meio de um fluxograma que sintetiza os componentes metodológicos e operacionais:

Figura 1 – Fluxograma metodológico para aplicação do *framework* de bairros ecossustentáveis.

Fonte: elaboração própria.

O modelo é composto por quatro eixos estratégicos, que se complementam e devem ser considerados de forma integrada para a construção de bairros mais resilientes e sustentáveis:

- **Diagnóstico territorial e climático**

O primeiro eixo propõe um levantamento criterioso das características locais: clima, relevo, vegetação, bioma, uso do solo e infraestrutura existente. Essa etapa visa assegurar que as soluções adotadas sejam coerentes com o contexto ambiental e cultural de cada região. A identificação de vulnerabilidades (áreas de risco, escassez hídrica, ilhas de calor, entre outras) permite o direcionamento adequado das intervenções estratégicas.

- **Soluções técnicas e tecnológicas integradas**

Esse eixo trata da incorporação de tecnologias sustentáveis e soluções baseadas na natureza (SBN). Inclui elementos como sistemas de captação e retenção de água da chuva, pavimentos permeáveis, painéis solares, sensores urbanos, semáforos inteligentes e rastreamento de transporte coletivo. A integração entre as tecnologias digitais e os serviços ecossistêmicos busca eficiência energética, segurança, acessibilidade e qualidade ambiental.

- **Valorização cultural e produtiva local**

O terceiro eixo busca fortalecer a identidade cultural dos territórios por meio do uso de materiais regionais (como adobe, pedras naturais, madeira certificada), técnicas construtivas tradicionais e promoção do artesanato local. Também incentiva a agricultura urbana, feiras comunitárias, comércio de bairro e ações de economia circular. Essas práticas estimulam o pertencimento e promovem inclusão produtiva.

- **Articulação institucional e financiamento**

O último eixo trata da governança e da viabilidade financeira dos projetos. Propõe mecanismos de integração entre políticas públicas setoriais, articulação entre esferas de governo e estímulo a parcerias público-privadas (PPPs). Sugere ainda a criação de linhas de crédito

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

específicas, fundos verdes e incentivos fiscais para empreendimentos sustentáveis, contribuindo para sua escalabilidade.

A articulação entre diferentes esferas de governo, setores econômicos e a sociedade civil é essencial para viabilizar o modelo proposto. Essa governança deve ocorrer de forma integrada, permitindo que as diretrizes técnicas e culturais ganhem corpo em projetos concretos. A Figura 2 ilustra a interação entre os principais agentes envolvidos na estruturação de bairros ecossustentáveis:

Figura 2 – Interação entre agentes públicos, privados e comunitários na estruturação de bairros ecossustentáveis

Fonte: elaboração própria.

A análise dos dados revelou que, apesar da existência de marcos legais e de experiências locais bem-sucedidas, a falta de articulação institucional, a baixa capacitação técnica em nível local e a ausência de mecanismos específicos de financiamento são entraves recorrentes à implantação de bairros sustentáveis no Brasil.

O *framework* proposto busca preencher essas lacunas, oferecendo um instrumento de planejamento que conecta inovação tecnológica, preservação ambiental, inclusão social e

valorização regional. Trata-se de uma estratégia integradora, que supera o caráter fragmentado das iniciativas existentes e orienta o desenvolvimento de empreendimentos sustentáveis sob um mesmo referencial.

Além disso, o modelo amplia o debate sobre as funções do bairro no século XXI: como espaço não apenas de moradia, mas de produção, convivência, aprendizado e resiliência urbana. Alinhado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 11, 12 e 13), o *framework* propõe um olhar ainda pouco explorado no país para uma forma de urbanização mais atual, comprometida com o futuro das cidades brasileiras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo apresentou um modelo estratégico para a implementação de bairros ecossustentáveis no Brasil, estruturado em um *framework* nacional adaptável às diferentes realidades regionais. A proposta integra princípios de sustentabilidade ambiental, inovação tecnológica, valorização cultural e articulação institucional, consolidando-se como uma resposta prática aos desafios enfrentados pelas cidades brasileiras.

A sistematização das diretrizes ao longo de quatro eixos permitiu não apenas organizar as soluções existentes de forma coerente, mas também propor caminhos viáveis para a superação das barreiras legais e operacionais observadas. Ao conectar aspectos técnicos com práticas culturais e sociais, o *framework* amplia as possibilidades de atuação de planejadores, gestores públicos e agentes privados no desenvolvimento urbano sustentável.

A análise dos casos estudados evidenciou que as iniciativas em curso, embora promissoras, ainda são pontuais e carecem de integração. O modelo proposto se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável — especialmente os ODS 11 (cidades sustentáveis), 12 (produção e consumo responsáveis) e 13 (ação climática) — e busca contribuir para que a urbanização brasileira se torne mais resiliente, inclusiva e comprometida com o futuro do planeta.

Como desdobramento futuro, recomenda-se a aplicação piloto do *framework* em

municípios com diferentes portes e características socioambientais, a fim de validar seus eixos metodológicos e verificar sua capacidade de adaptação e impacto real. Também se considera promissor o aprofundamento de estudos sobre financiamento verde, mecanismos de incentivo e formação técnica voltada a empregos sustentáveis, fortalecendo a viabilidade e a replicabilidade da proposta.

REFERÊNCIAS

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (BID). Estudos de casos internacionais de cidades inteligentes: Rio de Janeiro, Brasil. Washington, D.C., 2022.

Disponível em:

<<https://publications.iadb.org/en/publications/portuguese/viewer/Estudos-de-casos-internacionais-de-cidades-inteligentes-Rio-de-Janeiro-Brasil.pdf>> Acesso em: <10/02/2025>

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 20 dez. 1979. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6766.htm> Acesso em: <10/06/2024>

BRASIL. Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001. Estatuto da Cidade. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 jul. 2001. Disponível em:

<https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10257.htm> Acesso em: <10/06/2024>

CAVALCANTI, Thalita et al. Soluções baseadas na natureza em áreas urbanas: estudo de casos brasileiros. Science Direct, 2024. Disponível em:

<<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772411524000521>> Acesso em: <10/02/2025.

CASTRO, Luiz Antonio Baptista de et al. Cidades e mudanças climáticas: desafios para os planos diretores municipais brasileiros. Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 22, n. 48, p. 365-395, 2020. <<https://doi.org/10.1590/2236-9996.2020-4802>> Acesso em: <23/06/2024>

PRZYBYSZ, André Luiz. Do desenvolvimento urbano para cidades inteligentes e sustentáveis: *framework* para planos diretores. 2024. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Ponta Grossa, 2024. Disponível em:

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

<<https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/35799>> Acesso em: <22/02/2025>

SALLES, Maria Clara Torquato; GRIGIO, Alfredo Marcelo; SILVA, Márcia Regina Farias da. Expansão urbana e conflito ambiental: uma descrição da problemática do município de Mossoró, RN – Brasil. *Sociedade & Natureza*, Uberlândia, v. 25, n. 2, p. 281-290, 2013. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/sn/a/v4mnYQbXBCfr9ymynmywwZR/?lang=pt>> Acesso em: <24/06/2024>

UNESCO. *Climate Change Communication and Education: Brazil Profile. Education Profiles*, 2023. Disponível em:

<<https://education-profiles.org/latin-america-and-the-caribbean/brazil/~climate-change-communication-and-education>> Acesso em: <15/03/2025>

WORLD ECONOMIC FORUM. *Smart at Scale: Cities to Watch – 25 Case Studies*. Geneva: WEF, 2020. Disponível em:

<https://www3.weforum.org/docs/WEF_Smart_at_Scale_Cities_to_Watch_25_Case_Studies_2020.pdf> Acesso em: <13/03/2025>

WORLD ECONOMIC FORUM. *Top Cities Using Smart Technology for Sustainability*. 2024. Disponível em:

<<https://www.weforum.org/stories/2024/03/top-cities-smart-technology-sustainability/>> Acesso em: <22/04/2025>

Como citar este texto:

SILVA, Thalison T.; BARACHO, Renata M. A.; TEIXEIRA, João V. S.; VIDIGAL, Mozart J. Bairros Ecosustentáveis: integração de tecnologias inteligentes e soluções naturais no Brasil. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.